

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

TOSHKENTDA ARXEOLOGIK PARKLARNI YARATISH ISTIQBOLLARI

PROSPECTS FOR THE CREATION OF ARCHAEOLOGICAL PARKS IN TASHKENT

Т. С. Нурулин

Самостоятельный исследователь (PhD)

Ташкентский Архитектурно-Строительный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20580983>

Рис. 1. Проект археологического парка ШАШТЕПА в г. Ташкенте (Нурулин Т., Азимов Г.).

1) Археологический памятник Шаштепа II века до н.э., накрытый навесом от осадков. 2) Торговые ряды; мастерские керамики. 3) Гостиничный комплекс в виде одноэтажных глинобитных домов, воспроизводящих впечатление древней эпохи. 4) Площадка экспериментальной археологии. 5) Школа археологии и конференц-зал для проведения научных и научно-популярных семинаров. 6) Музей Археологии Древнего Ташкента. 7) Макет памятника ШАШТЕПА в масштабе 1:1. 8) Входная группа в Археологический парк (Ворота, касса, охрана). 9) Парковка для туристических автобусов и частных автомобилей. 10) Чайхана 1, Чайхана 2.

На сегодняшний день в городе Ташкенте сохранилось более тридцати археологических памятников: Бузгонтепа, Таукаттепа, Тукайтепа (Тугайтепа), Тарнауштепа, Карабаштепа, Буг-тепе, Шаштепа, Мазар-тепе, Ханабадтепа, Кугайттепа (Ногай курган), Мингурик, Шортепа, Олтин-тепа, Актепа Чиланзар, Тешиккуприктепа, Хирмантепа, Ак-ата, Актепа Юнусабад, Кулоктепа, Чаштепа (Шоштепа), Бинкет, Казахмазартепа, Фазылтепа (Канглы-курган), Актепа Чагатай, Наразтепа, Актепа Сагбан, Кушилиш, Учтепа, Актепа Кукча, Хиабан, Шахнишинтепа, Серкали, Чильдухтарантепа, Биль-тепе, Хатын-тепе, Ак-курган, Кум-тепе (Филанович, 2010. Рис.1).

В условиях активной застройки Ташкента все эти памятники нуждаются в принятии специальных мер по их сохранению. Особого внимания требуют хорошо изученные в археологическом отношении объекты: Шаштепа, Мингурик, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар, Ханабадтепа. А также памятники, находящиеся в зоне строительства, так называемого Нового Ташкента: Бузгонтепа, Таукаттепа, Тукайтепа (Тугайтепа), Тарнауштепа, Карабаштепа, Буг-тепе. Необходимо создание вокруг них охранных зон, работы по реставрации, консервации и музеефикации. В отдельных случаях, возможна организация археологических парков на основе этих объектов.

Охранные зоны. Несоблюдение охранных зон памятников, их размеров и конфигурации, приводят к частичной или полной утрате памятников. Обследование археологических объектов Ташкента показывает, что в большинстве случаев новое строительство ведется без учета охранных зон археологических объектов. К примеру, к памятнику Шаштепа с трех сторон вплотную застроен малоэтажными частными домами, а Ханабадтепа фактически полностью поглощена современной застройкой, стоянкой и кладбищем. Охранная зона Мингурика совпадает с границами самого археологического объекта. Памятник зажат со всех сторон многоэтажными жилыми домами. В 2009 году памятник обнесен вплотную оградой и накрыт навесом. Таким образом, выполнена консервация объекта.

Все эти памятники находятся под охраной государства и являются государственной собственностью согласно Национальному перечню объектов недвижимости материального культурного наследия (Интернет источник: <https://lex.uz/ru/docs/4543266>). Также охрана памятников регламентируется законом «Об охране и использовании объектов культурного наследия». Непосредственно, в градостроительной сфере охране памятников уделяется особое внимание в градостроительных нормах и правилах ШНК 2.07.01-23 «Градостроительство». Здесь выделена отдельная глава «Охрана объектов культурного наследия при застройке населенных пунктов».

Согласно методическим указаниям основных принципов организации охранных зон памятников архитектуры для наилучшего обзора памятника устанавливаются визуальные границы объектов (Методические указания, 1994). При угле зрения в 27° и высоте объекта в 10 м расстояние от наблюдателя до памятника должно быть равным 20 м. Для объекта высотой в 20 м, соответственно, это расстояние равно 40 м.

Стоит отметить, что в условиях современного города не всегда удается выделить охранную зону в 150, 100, 50 или даже в 20 метров и отстоять интересы археологических памятников. Также, отсутствие детальных проектов организации охранных зон археологических памятников Ташкента приводит к тому, что новое строительство вплотную подступает к памятникам. В настоящее время, обводное кольцо в виде дорожки, очерчивающее охранную зону памятника Актепа Юнусабад, сдерживает этот натиск нового строительства. Однако данный пример является скорее исключением, поскольку большинство памятников Ташкента остаются без охранных зон. К городищу Мингурик современные здания построены вплотную. То же самое можно сказать и об Актепе

Чиланзар. На расстоянии всего 10 м от памятника Шоштепа (Чоштепа), расположенного в Юнусабадском районе, построено многоэтажное здание. Несоблюдение охранных зон памятников в условиях современного города, вынуждает искать новые решения сохранения культурно значимых объектов.

Археологические парки. Консервация и музеефикация памятников – это наилучший способ сохранения объектов культурного наследия, что делает их более привлекательными для посетителей, и подчеркивает их особую важность. Благоустройство территории вокруг памятника, включающее установку навигационных знаков, информационных стендов, озеленение, освещение создает особую атмосферу комфортной среды, что способствует сохранению и популяризации объекта. Однако, в современных условиях есть и другие способы популяризации и сохранения памятников.

На фоне урбанистических процессов, как уже было отмечено, возникает конфликт интересов между новым строительством и археологическими памятниками. В связи с этим, с целью сохранения и популяризации этих памятников предлагается на базе некоторых из них создание археологических парков.

Археологический парк представляет собой специально организованное пространство, ориентированное на сохранение археологического объекта и его научную, образовательную и туристическую интерпретацию.

Создание подобных объектов будет способствовать развитию туристической отрасли города Ташкента и, как следствие, оказывать положительное влияние на экономику. В условиях роста туристической привлекательности Узбекистана перспектива создания археологического парка в Ташкенте представляется особенно актуальной.

Некоторые специалисты указывают на отсутствие устоявшегося определения понятия «археологический парк» в специализированной литературе, тогда как в мировой практике музеефикации данный термин применяется достаточно широко. По их мнению, особенности археологических парков определяют музеефицируемые объекты (Яковлева, Лопатин и Михайлов, 2013. С. 292-300). Отдельные авторы не различают музеи под открытым небом и археологические парки. По мнению других, музеи под открытым небом несут познавательно-развлекательный характер, а археологические парки помимо этого несут и практическое значение (научная работа, раскопки) (Хомяков, 2023. С. 452-456). Музеи-заповедники, в этом смысле, имеют больший масштаб и археологические парки могут быть их частью.

Мировой опыт создания археологических парков основан на музеефикации раскопок античных городов, сохранившихся средневековых городов, а также руин бронзового века. К примеру, археологический музей под открытым небом основанный в городе Пафосе (Кипр), известен сохранившимися мозаиками римского времени. Парк включает в себя также руины агоры, одеона и храма Асклепия II века н.э. В городе Ксантен (Германия) находится музей под открытым небом, включающий «Римский музей Ксантена», амфитеатр и другие реконструированные объекты. Здесь проводится «Международная Археологическая летняя академия Ксантена», где студенты археологических факультетов из разных стран участвуют в раскопках. В Средней Азии известны крупные историко-культурные заповедники, многие из которых входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: в Туркмении находится Государственный историко-культурный парк Древний Мерв, в Узбекистане официальный статус города-заповедника получил внутренний город Хивы Ичан-Кала. Интереснейший памятник бронзового века Гонур-депе (Туркмения) превращен в археологический музей под открытым небом, где раскопанные руины глиняных стен консервируются от дальнейшего разрушения (Археологический парк

Пафоса / Археологический парк Ксантена / Мерв (Древний город) / Ичан-Кала / Гонур-Депе / из открытого источника).

Авторы проекта археологического парка на Труворовом городище выделяют следующие критерии археологического парка: сформированный историко-культурный ландшафт; легко опознаваемый объект; отсутствие новых построек; высокая степень изученности объекта; развитость туристической и транспортной инфраструктуры; наличие нескольких памятников, территориально близких к основному объекту (Яковлева, Лопатин и Михайлов, 2013. С. 292-300).

На базе археологических памятников Шаштепа, Актепа Юнусабад и Бузгонтепа предлагается создание археологических парков. В рамках данных парков предусматривается возможность визуального ознакомления с руинами древних сооружений, а также участие посетителей в процессах экспериментальной археологии на специально оборудованных площадках. Концепция археологического парка направлена на формирование иммерсивной среды, позволяющей посетителям погрузиться в историческую эпоху посредством обхода археологических объектов, а также посещения реконструированных макетов древних сооружений. Дополнительно предусматривается организация лекционных программ с участием ведущих археологов Узбекистана и зарубежных специалистов, а также создание музейной экспозиции, посвящённой истории Древнего Ташкента.

Создание археологических парков на базе археологических памятников Ташкента должно осуществляться при строгом соблюдении границ охранных зон и с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта. К примеру, памятник Шаштепа имеет охранную зону, соответствующую границам самого памятника. Это означает, что создание археологического парка Шаштепа возможно на территории вблизи объекта. А памятник Актепа Юнусабад имеет гораздо большую охранную зону в виде кольца. При такой организации археологический парк Актепа Юнусабад возможно обустроить вокруг охранной зоны памятника, за ее пределами. Основные постройки не должны нарушать общий вид, где археологический памятник должен быть доминирующим. Важно создание открытых пространств в виде площадей для обзора памятника. Строительство дополнительных объектов (входной группы, музея, зданий общественного питания и др.) должно осуществляться с

использованием материалов, аутентичных памятнику.

Проект археологического парка предусматривает следующие зоны (рис.1, 2):

– Археологический памятник, накрытый навесом. В целях сохранения руин древнего археолого-архитектурного памятника необходим ряд мер по стабилизации остатков сооружения, его консервация. Комплекс мер включает в себя покрытие холма навесом с целью защиты от атмосферных осадков, оконтуривание стен профессиональными археологами для достижения читаемости плана сооружения, укрепление стен руин материалами идентичными оригиналу (пахса, кирпич сырец) или близких к ним. Необходимо отметить, что на всех этапах работ по сохранению памятника важно присутствие высококвалифицированных специалистов археологов. Это также позволит археологам проводить сезонные раскопки на городище.

Рис. 1. Проект археологического парка АКТЕПА ЮНУСАБАД в г. Ташкенте (автор).

- 1) Археологический памятник Актепа Юнусабад. Замковая часть накрыта навесом от осадков. 2) Торговые ряды; мастерские керамики. 3) Гостиничный комплекс в виде одноэтажных глинобитных домов, воспроизводящих впечатление древней эпохи. 4) Площадка экспериментальной археологии. 5) Школа археологии и конференц-зал для проведения научных и научно-популярных семинаров. 6) Музей Археологии Древнего Ташкента. 7) Входная группа в Археологический парк 1 (Ворота, касса, охрана). 8) Входная группа в Археологический парк 2 (Ворота, касса, охрана). 9) Парковка для туристических автобусов и частных автомобилей. 10) Чайхана.

– Торговые ряды, мастерские керамики. Мастерские, ориентированные на восстановление утраченных техник изготовления глиняной посуды с применением гончарного круга и без него, черепки которой находят на территории современного Ташкента. В данном случае, речь идет о воспроизводстве круглодонной керамики Бургулюкской культуры бронзового века, а также посуды Каунчинской культуры древнего периода, и глазурованной керамики средневековья (X-XI вв.).

– Гостиничный комплекс в виде глинобитных одноэтажных домов, воспроизводящих впечатление древних времен. Размещение туристов, непосредственно, в комплексе археологического парка с многодневным пребыванием. Культурный досуг гостей не ограничивается познавательными программами, освещающими историю древнего памятника и города, археологический парк предлагает окунуться в эпоху функционирования древнего сооружения и его окружи посредством проживания в

глинобитных домах того периода с соответствующими интерьерами и дворовыми пространствами.

– Площадка экспериментальной археологии. Гостям комплекса предлагается интерактивное участие в археологических раскопках на искусственно созданной площадке, где инсценирована определенная ситуация, при которой посетителю предлагается найти руины строения, керамические кувшины, монеты, глиняные или каменные печати, под руководством профессиональных археологов. Данный аттракцион позволит ощутить себя археологом-первооткрывателем, и вызвать соответствующие эмоции этой эвристической профессии.

– Школа археологии и конференц-зал для проведения научных и научно-популярных семинаров. В школе археологии предлагается проводить мастер-классы от именитых археологов Узбекистана, для студентов исторических факультетов, специалистов данной отрасли, а также для всех интересующихся историей и культурой нашей страны. Научные семинары и конференции привлекут отечественных и зарубежных ученых к исследованию богатейшего культурного наследия Ташкентского оазиса и Среднеазиатского региона в целом.

– Музей археологии Древнего Ташкента. За более чем вековую историю археологических изысканий на территории Большого Ташкента, было найдено огромное количество артефактов бронзового, древнего и раннесредневекового периодов. С целью сохранения этих объектов культуры и концентрации их в одном месте, проектом предусмотрен музей археологии Древнего Ташкента, что создаст полное впечатление о том времени и данном регионе.

– Для памятника Шаштепа рядом предлагается сооружение макета в масштабе 1:1. Восстановление древнего памятника в первоначальном виде не представляется возможным, из-за многочисленных культурных слоев, относящихся к разным периодам. Холм включает в себе несколько периодов обживания. Также, руины памятника, заключающие в себе обрывки стен и своды, выполненные из необожженной глины и имеющие трещины, не выдержат нагрузки верхних надстраиваемых частей. В связи с этим предлагается в непосредственной близости построить копию памятника в масштабе 1:1 из тех же строительных материалов, что и оригинальный памятник. В данном случае, необходимо использование материалов и отчетов полевых работ археологов, где указаны основные параметры сооружения, его планировка, стратиграфические разрезы, приемы кладок кирпича-сырца, пахсовых блоков, состав строительных материалов, их габариты, техника возведения сводов, отделочные работы, цветовое решение интерьеров. Макет памятника в натуральную величину является, фактически, реконструкцией сооружения, благодаря которой посетители археологического парка могут получить визуальное представление о строении, изучить планировку здания, посетив его внутренние помещения.

– Также необходимо обустройство входной группы в Археологический парк (ворота, касса, охрана), парковки для туристических автобусов и частных автомобилей, пунктов общепита (чайхана) (Древний Ташкент / civiltashkent.blogspot.com).

Заключение. Таким образом, организация археологических парков на базе памятников Ташкента (Шаштепа, Актепа Юнусабад, Бузгонттепа) представляется перспективным и многоплановым направлением, ориентированным не только на сохранение, но и на активную популяризацию культурного наследия. Создание подобных пространств будет способствовать формированию устойчивой системы охраны археологических объектов, обеспечивая их интеграцию в современную городскую среду без утраты историко-культурной ценности.

Археологические парки способны выполнять одновременно научную, образовательную и рекреационную функции, становясь площадками для проведения исследований, просветительской деятельности и культурного досуга населения. Важно отметить, что такой формат позволит повысить уровень общественного интереса к истории региона, вовлечь местное сообщество в процессы сохранения наследия, а также сформировать бережное отношение к памятникам прошлого.

Кроме того, развитие археологических парков может стать значимым фактором туристической привлекательности Ташкента, способствуя развитию культурного туризма и укреплению имиджа города как центра историко-культурного наследия. В совокупности это создает предпосылки для устойчивого развития территории, где охрана памятников сочетается с их современным использованием и популяризацией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Археологические парки Пафоса, Ксантена; Мерв (Древний город); Ичан-Кала; Гонур-Депе [Электронный ресурс] // Открытые данные (дата обращения: 12.05.2017).
2. Древний Ташкент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Error! Hyperlink reference not valid. (дата обращения: 25.04.2026).
3. Методические указания по выполнению дипломного проекта на тему: «Основные принципы организации охранной зоны памятников архитектуры и градостроительства»//Ташкентский архитектурно-строительный институт/ Составитель А.М. Салимов. Ташкент: 1994 г.
4. Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. Ташкент: Узбекистан, 2010. – 312 с.
5. Хомяков А.И. Археологический парк как «открытый» проект // Инновации и инвестиции. № 4. М.: 2023.. – С. 452-456.
6. Яковлева Е.А., Лопатин Н.В., Михайлов А.В. Археологический парк на Труворовом городище: основные предпосылки и принципы проектирования // Археология и история Пскова и Псковской земли. М.: 2013. С. 292-300.
7. Lex.uz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4543266> (дата обращения: 25.04.2026).